

МІНЕРАЛЬНІ АГРЕГАТИ І СКУПЧЕННЯ В ПРИРОДНИХ І ТЕХНОГЕННИХ БАСЕЙНАХ СЕДИМЕНТАЦІЇ

Іванченко В. В., Ємельянов В. О.,
Іванченко А. В., Ковальчук Л. М., Ільченко Т. М.

*Державна наукова установа
«Центр проблем морської геології, геоекології і осадового рудоутворення НАН України»*

Mineral growths and accumulations in the sediments of natural and man-made reservoirs have a significant impact on the sedimentary differentiation of matter and the efficiency of technological processes of ore enrichment.

Вступ. Морфологія, внутрішня будова, властивості мінеральних зерен, їх розмір відіграють важливу роль у процесах природного і техногенного седиментогенезу. Значний вплив штучно утворених осадків на довкілля і економіку визначає необхідність дослідження техногенних водойм разом з природними. А деякі особливості «індустріального» седиментогенезу повинні враховуватись для розуміння суто природних процесів. В статті наведено досвід спільного розгляду природних і штучно утворених мінеральних агрегатів і стяжінь (флокул і міцел) на методологічній базі літологічних досліджень природних об'єктів.

Аналіз літературних джерел. Велика кількість публікацій висвітлює важливу наукову і практичну значимість седиментаційного процесу [1, 2, 5, 7, 8, 11 та інші]. В них наведені результати мінералогічних досліджень алювію та морських відкладів при пошуках розсипів. Встановлено значне техногенне забруднення сучасних природних водойм важкими металами, мікропластиком тощо [3, 6, 9, 12].

Все ж у більшості публікацій розглядається вплив мінеральних індивідів на седиментогенез, тоді як значення агрегатів і скупчень часточок осаду висвітлені у меншій мірі.

Проблема полягає у необхідності більш глибокого вивчення ролі зростків і скупчень, їх утворення та впливу на динаміку і продукти природних і штучних процесів седиментації, розмиву та перенесення мінеральної речовини.

Об'єкти досліджень: донні осади Чорного і Азовського морів, алювій Дунаю, Дніпра та їх приток, накопичення хвостосховищ і шламосховищ гірничих і металургійних підприємств м. Кривий Ріг.

Результати. Зростки індивідів утворюють різноманітні агрегати – зернисті, друзи, щітки, кірки тощо (рис. 1).

Мінерало-органічні мікросфероліти марказиту в матриці рослинних решток утворюються у верхньому, збагаченому органікою шарі алювію. Діа-

генез Fe та S з утворенням сульфідів зафіксовано у відкладах Інгульця (м. Снігурівка), у внутрішньому шельфі Амазонки та інших регіонах [4, 8].

Рис. 1. Мінеральні зростки і сегрегації природних і техногенних водоймах:

a – зросток дископодібних кристалів гематиту у твердому осаді шламосховища ПАТ АрселорМіттал Кривий Ріг [6]; б – кулясті скупчення магнетиту, гематиту та інших магнітних і слабомагнітних мінералів (магнітні флокули) у потоці пульпи Південного гірничозбагачувального комбінату; в – електростатичні скупчення кварцу у пляжному піску Азовського моря (а - електронна мікроскопія, репліка з вилученням; б, в – тринокулярний мікроскоп, імерсія). Збільшення: а – 15000 \times ; б, в – 100 \times .

Агрегати вторинних мінералів утворюються також при заміщенні часточок промислового походження. Вони складені гідроксидами, гідрокарбонатами, силікатами тощо, і є свідченнями гіпергенних змін мінералів, гірських порід і руд у водному середовищі (гальміроліз). У даних умовах силікати розділяються на тонкі, обводнені, лускуваті агрегати, пакети лусок, червоподібні структури, характерні для осадового каоліну. Наступна абсорбція катіонів поверхнею новоутворених агрегатів приводить до збільшення вмісту Fe, Mg, Sc, V, Co, Cr і Ni і забруднення кольоровими металами Cu, Zn і Pb алювію річок [12].

Складна морфологія зростків та наявність внутрішніх газових пухирців сприяють перенесенню мінеральних часточок потоком води на велику відстань. Наслідком міграції зростків промислового походження за межі відстійників є значне забруднення навколишнього середовища.

Сегрегації мінеральних зерен (флокули і міцели), як і мінеральні агрегати, також впливають на процеси природної і техногенної седиментації.

Магнітні флокули морфологічно поділяються на ланцюжкові, кільцеві та спіралеподібні, грудкуваті, кулясті (щільні і порожнисті), комбіновані. Всі різновиди складаються з рудних і нерудних мінералів. Повітряні вакуолі суттєво збільшують рухливість кулястих флокул у водному потоці. Як в техногенних, так і в природних (алювій Дунаю) водоймах відбувається сегрегація кулястих магнітних флокул. Вирішальна роль газових пухирців в утворенні поширених у сучасному осаді магнітних куль не викликає сумнівів.

Електростатичні міцели кварцу схожі на флокули магнетиту. Кварцові часточки осаду утримуються електростатичними зарядами та силами поверхневого натягнення, якщо міцели містять внутрішні пухирці повітря. Міцели з повітрям мають форму куль, крім кварцу містять захоплені інші мінерали, у потоці води дуже рухливі. Вони суттєво змінюють рухливість часточок осаду, дальність їх переносу та впливають на ефективність збагачення руд.

Схожість механізмів утворення магнітних і електростатичних сегрегацій обумовлює утворення магнітно-електростатичних полімінеральних зональних флокул та міцел. Вони досить стійкі, утворюються у водному завісі, алювії та продуктах його діагенезу, в природних і техногенних резервуарах. Зональні міцели з рудним зерном у центрі домінують у природних осадах. В рудній пульпі утворюються міцели з кварцовим ядром та магнетитовою оболонкою. Поширені також складні і перехідні форми, що поєднують магнітні і електростатичні флокули і міцели. В умовах турбулентного водного потоку вони постійно утворюються, зростають, руйнуються, та знову утворюють нову флокулярну структуру. В природних і техногенних водоймах дані процеси відбуваються у схожій послідовності. Стабілізація скупчень настає лише після осадження седименту.

Висновки. В природних і штучних водних системах дезінтеграція порід, руд і мінералів змінюється процесами інтеграції розділених часточок, в новому форматі, відповідно до нових умов середовища. Інтенсивність утворення флокул і міцел найвища в мікрозернистих і пелітових осадах.

Утворення зростків і скупчень змінює розмір, вагу, питому вагу, морфологію, магнітні та інші властивості часточок осаду. Особливо важливими такі зміни є для «водних» технологій збагачення корисних копалин. Цілеспрямовані мінералого-літологічні дослідження даного напрямку значно підвищили б ефективність збагачення і якість вироблених концентратів.

Для зменшення впливу флокул і міцел на збагачення автори пропонують застосовувати сепарацію і комплексну переробку руд і промислових відходів у вихровому повітряно-мінеральному потоці [3,10]. Суттєво вища швидкість переміщення часточок у повітрі та динаміка їх зіткнень між собою і з елементами обладнання забезпечують інтенсивну руйнацію як скупчень (сегрегацій), так і зростків рудних і нерудних мінералів. Внаслідок вивільнення рудних і нерудних часточок із зростків і скупчень зростає ефективність рудопідготовки і збагачення мінеральної сировини.

ЛІТЕРАТУРА

1. Агаджанов М.Є., Бобко А.О., Малахов І.М., Альохіна Т.М., Іванченко В.В. Літологія сучасних донних осадків поверхневих водоем Криворізького залізорудного басейну. Кривий Ріг: Оксан Прінт, 2008. 110 с.
2. Геологія Азовського моря. / [Отв. ред. д-р геол.-минерал. наук Е. Ф. Шнюков] АН УССР. Ин-т геохимии и физики минералов. Киев: Наукова думка, 1974. 247 с.
3. Ємельянов В.О., Іванченко В.В., Іванченко А.В., Берьозкіна Л.В. Спосіб очищення пляжних пісків від полімерних матеріалів, бітуму і мікропластику / Патент України на винахід. Бюлетень № 15. 13.04.2022.
4. Іванченко В., Квітка А. Мікросфероліти аутигенних марказиту і піриту у донному осаді річок України // Мінералогічний збірник. 2012. № 62. С. 279-283.
5. Кардаш В.Т., Лебедь Н.И., Яценко Ю.Г. Золотоносность донных осадков Азовского моря // Мінеральні ресурси України. 1996. № 3. С. 10-11.
6. Малахов І.М., Альохіна Т.М., Іванченко В.В. та ін. Методичні питання вивчення трансформації геологічного середовища у гірничо-видобувних регіонах. Кривий Ріг: Видавництво НАН України, 2011. Серія: «Геологічне середовище антропогенної екосистеми». 172 с.
7. Остафійчук Н.М. Закономірності еволюції кімберлітових мінералів та їх асоціацій в процесі формування шліхових ореолів // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. 2013. Випуск 40. С. 26-34.
8. Aller R. C., J. E. Mackin, and Cox. R. T. Diagenesis of Fe and S in Amazon inner shelf muds: apparent dominance of Fe reduction and implications for the genesis of ironstones // Continental Shelf Research 6.1. 1986. P. 263-289.
9. Berozkina L. V., Ivanchenko V. V., Ivanchenko A. V. et al. Commercial products of mining and metallurgical companies in river sediments of industrial regions. ICSF-2022 IOP Confyкyтcу Series: Earth and Environmental Science 1049 (2022) 012035. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1049/1/012035>.
10. Chugunov Yrii, Ivanchenko Vladyslav. Eco-technology for complex processing of ores and industrial waste / Proceedings of XIII International Mineral processing and recycling conference. Belgrade, Serbia. 8-10 may 2019. P. 172-177.

11. Jordanova D., Hoffmann V., Fehr K. Mineral magnetic characterization of anthropogenic magnetic phases in the Danube river sediments (Bulgarian part). //Earth Planet Science Lett. 2004. Volume 221. P.71–89.

12. Shaik Sai Babu, Venigalla Purnachandra Rao, Nannapaneni Satyasree and others. Mineralogy and geochemistry of the sediments in rivers along the east coast of India: Inferences on weathering and provenance // Journal of Earth System Science. 2021. Volume 130. Article number 60.